

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-01.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757. 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International
Standard
Serial
Number
International
centre

JAMOAT OVQATLANISH OBYEKTLARINI SHAHARSOZLIK TIZIMIDA JOYLASHTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI

Azizova Zilolaxon Xikmat kizi¹

¹PhD talabasi, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, Toshkent, O'zbekiston.

Abstract. Maqolada shaharsozlikda umumiy ovqatlanish obyektlarini joylashtirishning asosiy usullari va ularning o'ziga xos xususiyatlari va tendensiyalari tahlil qilinadi. Shahar ichida umumiy ovqatlanish muassasalarini joylashtirishning to'qqizta varianti mavjud bo'lib, mavjud mahalliy va xorijiy restoranlar tahlil bazasi sifatida olinadi.

Key words: umumiy ovqatlanish obyektlari, shahar joylashtirish tipologiyasi, shahar, bino, hudud.

Аннотация. В статье анализируются основные методы размещения предприятий общественного питания в городском планировании, их специфические особенности и тенденции. Рассматриваются девять вариантов размещения предприятий общественного питания в городе, а в качестве основы для анализа взяты существующие местные и зарубежные рестораны.

Ключевые слова: предприятия общественного питания, типология размещения в городе, город, здание, территория.

Abstract. The article analyzes the main methods of placing public catering facilities in urban planning, their specific features and trends. There are nine options for placing public catering facilities within the city, and existing local and foreign restaurants are taken as the basis for analysis.

Key words: public catering facilities, urban placement typology, city, building, area.

Introduction. Zamonaviy urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi, raqamli texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya tizimlarining keng joriy etilishi, shuningdek, jamiyatning demografik hamda ijtimoiy-strukturaviy transformatsiyasi jamoat ovqatlanish tizimining sifat jihatidan yangi rivojlanish bosqichiga o'tishini taqozo etmoqda. Global miqyosda kuzatilayotgan ijtimoiy-madaniy va iqtisodiy o'zgarishlar natijasida ovqatlanish muassasalari an'anaviy xizmat ko'rsatish shaklidan chiqib, murakkab ko'p funksiyali urban tizim elementiga aylanmoqda. Xalqaro ilmiy adabiyotlarda so'nggi o'n yilliklarda kuzatilayotgan ushbu intensiv o'sish jarayoni "restaurant boom" fenomeni sifatida tavsiflanadi. Mazkur hodisa faqat obyektlar sonining ortishi bilan chegaralanmay, balki ularning funksional modeli, boshqaruv mexanizmlari, arxitektura-tipologik tuzilmasi va iste'molchi bilan o'zaro munosabat

konsepsiyasining tubdan qayta shakllanishi bilan ifodalanadi.

Materials and Methods. Ushbu tadqiqot quyidagi metodlarga asoslandi:

- Normativ-huquqiy hujjatlar tahlili – so'nggi Prezident qarorlari va Vazirlar Mahkamasining qarorlari ko'rib chiqildi.
- Shaharsozlik tahlili – Toshkent shahridagi mavjud gastronomik ko'chalar (Labzak ko'chasi, Sebzor dahasi, Amir Temur xiyoboni atrofidagi zonalar) arxitektura nuqtayi nazaridan baholandi.
- Qiyosiy tahlil – Istanbul, Seul va Parijdagi gastronomik ko'chalar tajribasi bilan taqqoslash amalga oshirildi.
- So'rovnoma va kuzatuv – tadqiqot doirasida Toshkent aholisi va sayyohlarining gastronomik ko'chalardan foydalanish odatlari o'rganildi.

Result and Discussion. Bugungi kunda jamoat ovqatlanish obyektlari shahar muhitining barqaror funksional tarkibiy qismiga aylanib, urban makonning ijtimoiy-faol markazlaridan

biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ular endilikda faqat gastronomik ehtiyojlarni qondirish maydoni emas, balki ijtimoiy kommunikatsiya, norasmiy uchrashuvlar, ishbilarmonlik muzokaralari, madaniy almashinuv, rekreatsion faoliyat va turizm infratuzilmasining muhim bo‘g‘ini sifatida faoliyat yuritmoqda. Shu nuqtai nazardan, jamoat ovqatlanish muassasalari shahar identifikatsiyasi va brendlashuv strategiyasining ajralmas elementi sifatida ham qaralmoqda. Ayniqsa, markaziy hududlar, tarixiy kvartallar va jamoat makonlari bilan integratsiyalashgan gastronomik obyektlar shahar imidjini shakllantirishda muhim vizual va semantik rol o‘ynaydi.

Ommaviy ovqatlanish obyektlarining shahardagi joylashuvi va hududiy tashkil etilishi shaharsozlik strukturasi morfologik xususiyatlari, transport-kommunikatsiya tizimi, piyoda va tranzit oqimlarining intensivligi, rekreatsion zonalar hamda ochiq jamoat makonlarining sifat ko‘rsatkichlari bilan bevosita bog‘liqdir. Urban kontekst bilan uyg‘unlashuv darajasi obyektning iqtisodiy samaradorligi va ijtimoiy faolligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shuningdek, zamonaviy sharoitda joylashuvning transitga yaqinligi, ko‘p funksiyali markazlar bilan integratsiyasi hamda aralash (mixed-use) rivojlanish tamoyillari asosida shakllanishi muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Yevropa metropoliyalari, Rossiya shaharlari, Sharq mamlakatlari hamda AQShning yirik gastronomik markazlarida joylashgan 100 dan ortiq obyektlarning komparativ tahlili shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy restoran va kafe tipologiyasi an’anaviy rejalashtirish sxemalaridan sezilarli darajada uzoqlashgan. Ular ko‘p qatlamli funksional tuzilma, moslashuvchan ichki makon, transformatsiyalanuvchi zonalar va tashqi muhit bilan vizual hamda fazoviy integratsiya kabi xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Arxitektura-kompozitsion yechimlar nafaqat estetik ifoda vositasi, balki ijtimoiy xulq-atvorni modellashtiruvchi muhit omili sifatida namoyon

bo‘lmoqda. Interyer va eksteryer o‘rtasidagi vizual ochiqlik, panoramali oynavand fasadlar, yarim ochiq terrasalar hamda landshaft elementlari bilan integratsiya insonning psixologik qabul qilish jarayoniga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Natijada, zamonaviy jamoat ovqatlanish obyektlari urban muhitning passiv elementi emas, balki shahar hayotini faollashtiruvchi, jamoat makonini transformatsiya qiluvchi va ijtimoiy dinamika jarayonlariga bevosita ta’sir ko‘rsatuvchi arxitektura-tipologik tizim sifatida shakllanmoqda. Ularning rivojlanish tendensiyalarini kompleks o‘rganish shaharsozlik va arxitektura nazariyasi uchun dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Kompleks ilmiy kuzatuv va komparativ tahlillar shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy umumiy ovqatlanish obyektlarining rivojlanishida bir qator barqaror tendensiyalar shakllanmoqda. Ushbu jarayonlar urbanizatsiya dinamikasi, iste’mol madaniyatining transformatsiyasi va texnologik modernizatsiya bilan uzviy bog‘liq holda kechmoqda.

Avvalo, jamoat ovqatlanish obyektlarining shahar tuzilmasi bilan integratsiyalashuv darajasi sezilarli ravishda ortmoqda. Hozirgi bosqichda gastronomik muassasalar transport-kommunikatsiya tugunlari, yirik jamoat maydonlari, rekreatsion hududlar hamda turistik yo‘laklar atrofida konsentratsiyalanmoqda. Piyoda oqimlariga yaqinlik va tranzit yo‘nalishlar bilan funksional aloqadorlik obyektlarning iqtisodiy samaradorligi, tashrif buyuruvchilar soni hamda xizmat ko‘rsatish barqarorligini oshiruvchi asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo‘ladi. Natijada restoran va kafe tipologiyasi shahar markazlari, tarixiy hududlar hamda yangi shakllanayotgan biznes klasterlari tarkibiga faol integratsiyalashmoqda. Ikkinchi muhim yo‘nalish – rejalashtirish strukturasi moslashuvchan va adaptiv xususiyat kasb etishidir. Zamonaviy restoranlar an’anaviy qat’iy funksional zonalashgan reja tizimidan bosqichma-bosqich voz kechib, transformatsiyalanuvchi makon, modul

asosidagi kompozitsiya, mobil mebel tizimlari va ochiq oshxona formatlariga o'tmoqda. Bunday arxitektura-rejalashtirish yechimlari xizmat ko'rsatish jarayonining ergonomikasini takomillashtiradi, ichki makonning ko'p ssenariyli foydalanish imkoniyatini kengaytiradi hamda marketing strategiyalariga moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Shu bilan birga, adaptiv model mavsumiy va vaqt omillariga tezkor javob qaytarish imkonini beradi.

Uchinchi tendensiya – interyer muhitining badiiy-estetik va psixologik ahamiyatining ortishi bilan tavsiflanadi. Zamonaviy umumiy ovqatlanish obyektlarida ichki makon dizayni mahalliy identifikatsiya elementlari, milliy bezak motivlari, ekologik toza materiallar, yorug'lik ssenariylari va rang kompozitsiyasi orqali shakllantiriladi. Interyer konsepsiyasi iste'molchining emotsional qabul qilish jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi va brendlash strategiyasining muhim tarkibiy qismiga aylanadi. Shu jihatdan, interyer fazoviy kommunikatsiya vositasi sifatida restoran imidjini shakllantiradi va mijoz sodiqligini mustahkamlaydi.

To'rtinchi yo'nalish – tashqi muhit bilan vizual va funksional uzluksizlik tamoyilining kuchayishidir. Panoramali shisha fasadlar, ochiq terassalar, "qishki bog'" tipidagi yechimlar hamda landschaft elementlari bilan integratsiya restoranlarni shahar panoramasining faol kompozitsion komponentiga aylantirmoqda. Ichki va tashqi makon o'rtasidagi chegaraning shaffoflashuvi obyektning jamoat makoniga ochiqligini ta'minlaydi va uni urban ijtimoiy hayotning muhim markaziga aylantiradi.

Beshinchi muhim tendensiya – texnologik modernizatsiya va raqamli transformatsiya jarayonlaridir. QR-menyu, onlayn buyurtma platformalari, avtomatlashtirilgan hisob-kitob tizimlari, "smart kitchen" texnologiyalari hamda energiya samarador uskunalar xizmat ko'rsatish sifatini oshiradi va operatsion jarayonlarni optimallashtiradi. Raqamlashtirish gastronomik

industriyaning global raqobatbardoshligini belgilovchi strategik omilga aylanmoqda.

So'nggi o'n yillikda Toshkent shahrida gastronomik infratuzilmaning intensiv rivojlanishi kuzatilmoqda. Ushbu jarayon bir tomondan turizm oqimining ortishi, yangi jamoat makonlarining barpo etilishi va urban rekonstruksiya loyihalari bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan aholining xizmat ko'rsatish sifati va zamonaviy formatlarga bo'lgan talabi oshishi bilan izohlanadi.

Xususan, shaharda restoran klasterlashuvi jarayoni shakllanmoqda. Jumladan, Tashkent City, Amir Temur xiyoboni, eski shahar hududi hamda Sergeli va Yunusobod tumanlaridagi yangi turar-joy massivlari gastronomik obyektlar konsentratsiyasining asosiy lokatsiyalariga aylangan. Klasterlashuv modeli hududiy ixtisoslashuvni kuchaytirib, iqtisodiy faollik va raqobat muhitini shakllantiradi.

Bundan tashqari, milliy gastronomiya va zamonaviy dizayn formatlarining sintezi kuzatilmoqda. Ko'plab restoranlarda o'zbek milliy taomlari innovatsion interpretatsiyada, minimalistik yoki industrial interyer yechimlari bilan uyg'unlashtirilmoqda. Bu esa an'anaviy madaniy kodni zamonaviy fazoviy estetik me'yorlar bilan integratsiyalash imkonini bermoqda.

Conclusions.

Xulosa qilib aytganda, o'tkazilgan tadqiqotlar va solishtirma tahlillar umumiy ovqatlanish obyektlarini loyihalash jarayonida bir qator asosiy qonuniyatlarni aniqlash imkonini berdi. Avvalo, shaharsozlik joylashuvi muhim determinant sifatida namoyon bo'lib, obyektlarning shahar markazida, chekka hududlarda, avtomagistral bo'yida, rekreatsiya zonalarida, transport va piyoda oqimlari yo'nalishida, rekonstruksiya sharoitida, noan'anaviy hududlarda hamda mobil shaklda joylashtirilishi mumkinligi asoslandi. Bu turlar urbanistik tuzilma va ijtimoiy talab bilan uzviy bog'liq.

Ikkinchidan, hajmiy-makoniyl shakllanish tamoyillari doirasida to'qqizta

asosiy model aniqlanib, ular an'anaviy kommunikatsion sxemadan tortib kombinatsiyalangan va transformatsiyalanuvchi hajmgacha bo'lgan tipologik spektrni qamrab oladi. Har bir model funksional dastur, yer resurslari, shahar konteksti va iqtisodiy omillar bilan belgilanadi.

Uchinchidan, arxitektura-makon yondashuvlari kompleks xarakterga ega bo'lib, ekologik, obrazli-badiiy, muhit, funksional, sotsiokultural va shaxsiy yondashuvlarning integratsiyasi samarali natija beradi. Mazkur yondashuvlar uyg'unlashganda, jamoat ovqatlanish obyektlari nafaqat ratsional tashkil etilgan xizmat ko'rsatish infratuzilmasi, balki vizual-estetik jihatdan boy, ekologik barqaror va ijtimoiy jihatdan mos urbanistik elementga aylanadi.

References.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-279-sonli qarori – "Turizm sohasini rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida", 2022 yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori – "2023–2026 yillarga mo'ljallangan Turizm strategiyasi", Toshkent, 2023 yil.
3. Ochilova X.F., Umirova D.S. Gastronomik turizm: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
4. Abduxakimova M. O'zbekistonda gastronomik turizmni rivojlantirish istiqbollari. – Toshkent: TSUE, magistrlik dissertatsiyasi, 2020.
5. Karimov B., Shodmonov S. O'zbekiston turizm industriyasining zamonaviy rivojlanish tendensiyalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.
6. Sharipova D. Shaharsozlik va gastronomik infratuzilma integratsiyasi. – "Arxitektura va dizayn" ilmiy jurnali, №2, 2023.
7. UNWTO (World Tourism Organization). Gastronomy Tourism: Trends and

Strategies. – Madrid: UNWTO Publications, 2020.

8. Long, L.M. Culinary Tourism. – Lexington: University Press of Kentucky, 2019.

9. Richards, G. Gastronomy and Tourism Development: International Perspectives. – Routledge, 2021.

10. OECD. Food and the Tourism Experience: The OECD Report on Food Tourism. – Paris: OECD Publishing, 2021.

